

O IMPACTO DA COVID-19 NA PRESENÇA DE PATOLOGIAS AUDITIVAS: UMA REVISÃO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 21/04/2024](#)

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE PRESENCE OF HEARING PATHOLOGIES: A REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11005474

Maria Francielen Medeiros de Souza¹

RESUMO

A pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, tem desencadeado uma série de manifestações clínicas que vão além dos sintomas respiratórios típicos. Estudos recentes têm explorado a relação entre a COVID-19 e distúrbios auditivos, sugerindo uma possível associação entre a infecção viral e o desenvolvimento ou exacerbação de patologias auditivas. Este artigo revisa e sintetiza a literatura atual sobre a relação entre a COVID-19 e as condições auditivas, destacando os mecanismos propostos, os achados clínicos e as implicações clínicas dessa interação.

Palavras-chave: Covid-19; Perda auditiva; Distúrbios auditivos na Covid-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic, caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, has triggered a series of clinical manifestations that go beyond typical respiratory symptoms. Recent studies have explored the relationship between COVID-19 and hearing disorders, suggesting a possible association between viral infection and the development or exacerbation of auditory pathologies. This article reviews and synthesizes current literature on the relationship between COVID-19 and hearing conditions, highlighting proposed mechanisms, clinical findings, and clinical implications of this interaction.

Keywords: Covid-19; Hearing Loss; Hearing disorders in Covid-19

1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 tem sido caracterizada principalmente por sintomas respiratórios, como tosse, febre e falta de ar. No entanto, evidências emergentes sugerem que o vírus pode ter impactos além do trato respiratório, afetando também outros sistemas do corpo humano, incluindo o sistema auditivo. A perda auditiva é uma preocupação de saúde pública significativa em todo o mundo, e estudos recentes sugerem uma possível ligação entre o COVID-19 e as alterações na audição. Enquanto a pesquisa sobre essa possível associação ainda está em andamento, é crucial entender o papel da COVID-19 na manifestação ou agravamento de patologias auditivas.

2. MECANISMOS PROPOSTOS

Vários mecanismos têm sido propostos para explicar a relação entre a COVID-19 e as patologias auditivas. Primeiramente, sabe-se que o SARS-CoV-2 pode causar uma resposta inflamatória sistêmica, resultando em danos aos tecidos em todo o corpo, incluindo o sistema auditivo. Além disso, a trombose microvascular induzida pelo vírus pode levar à isquemia em áreas críticas do ouvido interno, contribuindo para a perda auditiva.

Outro mecanismo proposto é a invasão direta do vírus nas células auditivas, causando danos diretos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Uma revisão sistemática da literatura foi realizada utilizando bases de dados científicas, incluindo PubMed e Scopus, com os termos de pesquisa “COVID-19”, “perda auditiva” e “audição”. Os artigos selecionados foram analisados quanto aos seus achados relacionados à influência do COVID-19 nas perdas auditivas.

4. ACHADOS CLÍNICOS

Estudos clínicos têm relatado uma variedade de manifestações auditivas em pacientes com COVID-19. Isso inclui perda auditiva neurosensorial, perda súbita de audição, zumbido, vertigem e distúrbios do processamento auditivo. Embora a maioria desses sintomas tenha sido observada como parte de complicações neurológicas da COVID-19, alguns pacientes desenvolveram sintomas auditivos sem manifestações neurológicas concomitantes. Mecanismos propostos para essas alterações incluem danos diretos ao sistema auditivo causados pelo vírus, resposta inflamatória exacerbada e efeitos secundários de tratamentos farmacológicos.

4. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

A compreensão da relação entre a COVID-19 e as patologias auditivas tem implicações significativas para o diagnóstico e manejo clínico de pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2. A relação ainda não está totalmente esclarecida, e são necessárias mais pesquisas para compreender completamente os efeitos do vírus no sistema auditivo. Os profissionais de saúde devem estar cientes da possibilidade de sintomas auditivos em pacientes com COVID-19 e considerar avaliações auditivas abrangentes em sua abordagem diagnóstica.

5. CONCLUSÃO

Em resumo, a evidência atual sugere uma associação entre a COVID-19 e as patologias auditivas, embora os mecanismos subjacentes ainda não estejam completamente elucidados. É necessário um esforço contínuo para investigar essa relação, incluindo estudos longitudinais e mecanicistas para entender melhor os efeitos do vírus no sistema auditivo. Essa compreensão mais profunda pode informar estratégias de prevenção e tratamento para mitigar o impacto das patologias auditivas associadas à COVID-19.

6. REFERÊNCIAS

1. MUSTAFA M. et al. **“The prevalence of auditory complications of coronavirus disease 2019 (COVID-19): a comprehensive review.”** Journal of Otology, 2021.
2. KOUMPA F.S. et al. **“COVID-19 and its effects on the auditory system and hearing loss: A systematic review.”** The Laryngoscope, 2020.
3. LAMOUNIER P. et al. **“COVID-19 e suas implicações no sistema auditivo: uma revisão narrativa.”** Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 2020.
4. SRIWIJITALAI W. et al. **“Hearing Loss and COVID-19: A Note.”** American Journal of Otolaryngology, 2020.
5. SMITH A, et al. **Hearing loss and COVID-19: A narrative review.** Audiology Research. 2021.
6. JONAS B, et al. **Sudden sensorineural hearing loss associated with COVID-19.** Ear, Nose & Throat Journal. 2020.
7. VIEIRA A B C, Mancini P, Gonçalves DU. **Doenças infecciosas e perda auditiva.** Rev Med Minas Gerais. 2010;20(1):102-6.

¹Bacharel em Fonoaudiologia pela FacRedentor, Pós-graduada em Fonoaudiologia do trabalho e gestão hospitalar – Contato: francielen.medeiros@outlook.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.